

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В РАЗВИТИИ СТРАН

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.

Профессор Ташкентский государственный транспортный университета.

Абдураззоқов Зикрулло Вахобжонович.

Ҳикматуллаев Жавоҳир Баҳодирович.

Студенты Ташкентский государственный транспортный университета.

***АННОТАЦИЯ** В статье представлена информация о появлении воздушного транспорта и его проникновении в Среднюю Азию. Также было проанализировано, что за годы независимости были проведены беспрецедентные работы в сфере в результате развития воздушного транспорта наряду со всеми видами транспорта в Узбекистане, направленные на улучшение экономики и техники, в результате оптимального эффективное управление ресурсами.*

***Ключевые слова:** открытие, авиалинии, эффективность, экономичность, независимость.*

***ANNOTATION** The article provides information about the emergence of air transport and its penetration into Central Asia. It was also analyzed that during the years of independence, unprecedented works were carried out in the field as a result of the development of air transport along with all types of transport in Uzbekistan, aimed at improving the economy and technology, as a result of optimally effective management of resources.*

***Keywords:** discovery, airways, efficiency, economy, independence.*

***АННОТАЦИЯ** Мақолада ҳаво йўллари транспортининг пайдо бўлиши ва Ўрта Осиёга кириб келиши ҳақида маълумотлар берилган. Шунингдек, мустақиллик йилларида Ўзбекистондаги барча транспорт турлари қатори ҳаво йўллари транспортини ривожланиши, иқтисодиёт ва технологияни юксалтиришга йўналтирилган, ресурсларни мақбул тарзда самарали*

бошқарилиши натижасида соҳада мисли кўрилмаган ишлар амалга оширилганлиги таҳлил этилган.

Калим сўзлар: кашфиёт, ҳаво йўллари, самарадорлик, иқтисодиёт, мустақиллик.

ВВЕДЕНИЕ

Начало пассажирских перевозок воздушным транспортом началось 1 января 1914 года на аэроплане, принадлежавшем американской фирме «Бенуа». В этот день самолет Benoist 14 с максимальной скоростью 103 км/ч пролетел расстояние между городами Санкт-Петербург и Тампа в США за 23 минуты. Интересно, что в этом самолете был только один пассажир, и он сидел в деревянном кресле рядом с пилотом¹. Этот пассажир — Абрам Фил, бывший мэр Санкт-Петербурга, купивший билет за 400 долларов. Стоимость этих денег сейчас равна 10 000 тысячам долларов. Но эти рейсы выполнялись индивидуально и еще не были преобразованы в массовые пассажирские перевозки. В США, начавших пассажирские авиаперевозки, этот вид транспорта начали использовать для перевозки грузов и других коммерческих целей. В 1918 году на маршруте Вашингтон-Филадельфия была создана постоянная служба авиапочты. Можно сказать, что авиапочтовая служба была одной из самых прибыльных отраслей в то время и приносила большую экономическую выгоду воздушному транспорту.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1918 году, после окончания Первой мировой войны, европейские страны начали использовать воздушный транспорт для перевозки грузов и

¹ Salimov Bakhridin Lutfullaevich, Bozorov Zufarboy Azamatovich, Eraliev Nurlan Dzhaniybekovich. The Role of Civil Aviation in the Social Development of Countries. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. Volume 2 Issue 2, (2023), 347-350.

пассажиров с целью подъема экономики². Этим аспектам также уделялось внимание при проектировании вновь создаваемых самолетов. Появление этого типа самолетов было делом британского государства. Ведь в то время у этой страны были большие колониальные территории по всему миру. Создание летательных аппаратов, позволявших преодолевать большие расстояния с большим количеством пассажиров и грузов за короткий промежуток времени, значительно улучшило межрегиональные связи. Это особенно отвечало интересам колониальных правящих кругов. Авиация стала очень удобным видом транспорта для быстрой доставки войск и боевого оружия на большие расстояния и вывоза несметных богатств из колоний.

В 1920-е и 1930-е годы, когда авиационный транспорт зарождался как отдельный вид транспорта, Узбекистан был одной из союзных республик бывшего СССР. Следует отметить, что бывший союз был одной из стран, оказавших большое влияние на развитие авиационного транспорта³. В 1922 году, когда был основан СССР, Ходынская площадь в центре Москвы была основным аэродромом для взлета и посадки самолетов. Из этого аэропорта открываются рейсы по направлению Москва — Смоленск — Ковно (Каунас) — Кенигсберг — Берлин. Только в 1922 г. в этом направлении было совершено 100 рейсов и доставлено к месту назначения 338 пассажиров и почты. Считалась первой отечественной авиакомпанией в СССР. Рахнома Советского государства В.И. 9 февраля 1923 года по инициативе Ленина управление всеми коллективами гражданской авиации было передано в единоличное управление Инспекции гражданской авиации Воздушного флота. В марте того же года было создано общество Всероссийского добровольного воздушного флота «Добролет». К 1932 году в Советском Союзе начало действовать известное и

² Салимов Б.Л., Кувондикова С., Жовлиев Д. (2022). ФУҚАРО АВИАЦИЯСИНИНГ ШАҚЛЛАНИШИДА ИМКОНИЯТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛИККА АЙЛАНИШИ. Журнал интегрированного образования и исследований, 1 (6), 57–62.

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

знаменитое во всем мире главное управление гражданского воздушного флота Аэрофлота.

Большой вклад в развитие воздушного транспорта в СССР внес талантливый конструктор Андрей Туполев. Изобретенные им самолеты АНТ и ТУ-150 покорили сначала небо Советского Союза, а затем и всего мира. Также в воздушном транспорте бывшего союза имелись самолеты типа Ил, Ан, Як, и они имели свое место и значение в грузопассажирских перевозках.

Приход и развитие авиации в Узбекистане также совпадает с периодом нахождения нашей республики в составе СССР. В августе 1923 г. было создано Среднеазиатское отделение общества «Добролет» Всероссийского добровольного воздушного флота и начата работа по открытию местных внутренних авиалиний⁴. Для этого были привлечены отраслевые специалисты из центра. Были выровнены пригодные для взлета и посадки поля, построены аэродромы, началась поставка первых самолетов.

12 мая 1924 года вошло в историю как важная дата в летописи гражданской авиации Узбекистана. В этот же день самолет Юнкерс Р-13 с пассажирами на борту совершил первый полет по маршруту Ташкент-Пишпек-Алма-Ота под управлением опытного летчика В.Л.Галышева. В том же году, позже, были запущены регулярные рейсы по маршрутам Когон-Термез-Душанбе и Когон-Тошоуз-Хива. В 1927 году были установлены первые международные авиасообщения по маршруту Ташкент-Кабул. С 8 августа 1930 года начался маршрут самолетов Москва-Ташкент-Москва. Таким образом, общая протяженность авиалиний республики постепенно увеличивалась. В первые годы его длина составляла около 2 тысяч километров, в 1930 году она достигла 3,5 тысяч километров, в 1940 году — 9 тысяч километров, в 1968 году — 50 тысяч километров. В настоящее время

⁴ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.

общая протяженность авиалиний нашей страны составляет 100 тысяч километров.

Независимость Узбекистана привела к радикальным изменениям в воздушном транспорте, а также во многих других сферах. 28 января 1992 года была основана национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари». Можно сказать, что роль и значение этой организации в координации авиатранспортной деятельности и реализации государственной политики в сфере нашей страны велики⁵. На протяжении многих лет национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», считающаяся главным органом управления гражданской авиации, вывела авиатранспортную отрасль страны на новый уровень. За годы независимости «Узбекистон хаво йуллари», известная миру как «Узбекистон хаво йуллари», стала одной из самых надежных, безопасных и престижных авиакомпаний мира. За прошедшие годы возрос экономический потенциал нашей национальной авиакомпании, расширились ее технические возможности. Стало осуществляться то, что раньше было невозможно, то есть прямые рейсы во многие страны мира. В частности, в тот же год создания национальной авиакомпании были запущены регулярные рейсы в ряд зарубежных городов, таких как Лондон, Карачи, Дели, Куала-Лумпур, Тель-Авив, Пекин. В последующие годы Франкфурт, Бангкок, Афины, Манчестер, Сеул, Нью-Йорк, Бахрейн, Париж, Дакка, Эр-Рияд, Рим, Бирмингем, Амритсар, Осака, Токио, Ханой, Рига, Шанхай, Астана, Урумчи, Лахор, Милан, Сочи, Бомбей, Мадрид, Калининград и другие города со многими политическими, торговыми и промышленными центрами мира. До

⁵ Salimov Bakhridin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2023. Volume 2 Issue 1, 272-275.

сих пор Узбекистан связан воздушным транспортом с большинством стран мира⁶.

Установление авиасообщения по всему миру и расширение спектра маршрутов путешествий также создали ряд преимуществ для производителей. Прежде всего, для производителей открылась возможность налаживания органичных отношений с зарубежными партнерами, улучшения социальных отношений, частых встреч и обмена опытом, что является первым. Во-вторых, появилась возможность доставить продукцию по любому адресу в короткие сроки с сохранением ее качества⁷. Таким образом, количество пользователей воздушного транспорта увеличивается с каждым годом. Количество клиентов, предпочитающих авиаперевозки, увеличивается.

Самое главное, наш местный персонал эксплуатирует и обслуживает современные и сложные самолеты, которые сближают миллионы людей. Хорошо, что на всех самолетах, переданных воздушному транспорту нашей страны, напечатано изображение флага Республики Узбекистан, и их можно узнать с первого взгляда. Конечно, приятно видеть, как в небе летают самолеты с логотипом Узбекистана.

В городах Ташкент, Бухара, Самарканд, Нукус, Карши, Термез, Ургенч, Навои, Андижан, Фергана и Наманган имеется 11 аэропортов, все они имеют статус международных. Все эти аэропорты оснащены современным и отличным оборудованием, пассажирскими терминалами и другим оборудованием, отвечающим мировым стандартам. И надо сказать, что существующая техническая база аэропортов и инфраструктура пассажирских

⁶ Салимов Б.Л., Кувондилов С., Жовлиев Д. (2022). ФУҚАРО АВИАЦИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ИМКОНИЯТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛИККА АЙЛАНИШИ. Журнал интегрированного образования и исследований, 1 (6), 57–62.

⁷ Salimov Bakhriddin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2023. Volume 2 Issue 1, 272-275.

и грузовых терминалов постоянно обновляются⁸. Также до необходимого уровня реконструированы взлетно-посадочные полосы в аэропортах нашей страны. Интерьер и экстерьер аэропортов полностью обновлен, обеспечены все удобства и условия для пассажиров. Мягкие кресла в залах ожидания, автоматические массажные кресла, телевизоры с большим экраном, комнаты отдыха, медицинский пункт, пункты обмена валюты, небольшие магазины, достаточное количество билетных касс и наличие необходимых услуг и т.д., подтверждают наше мнение. Начиная с 2018 года, в целях упрощения правил таможенного оформления и создания удобства для пассажиров, на пунктах таможенного пропуска в аэропортах введена система прохождения сразу двух зеленых и красных коридоров.

Достойными признания на международном уровне считаются не только наши аэропорты, но и национальная авиакомпания «Узбекистан хаво йуллари», которая уже несколько десятков лет эффективно работает на внутренних и международных линиях⁹. Гражданская авиация нашей страны признана на мировом уровне и признана самым надежным и безопасным авиаперевозчиком. Конечно, такое высокое признание пришло не само собой. Прежде всего, это результат дальновидной политики руководства Республики, умения вовремя принимать нужные и важные решения, самоотверженных усилий всех работников гражданской авиации¹⁰.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непрерывное совершенствование гражданской авиации Узбекистана, адаптация ее к требованиям мировых стандартов находится в центре

⁸ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

⁹ Salimov Bakhriddin Lutfullaevich, Bozorov Zufarboy Azamatovich, Eraliev Nurlan Dzhaniyevich. The Role of Civil Aviation in the Social Development of Countries. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. Volume 2 Issue 2, (2023), 347-350.

¹⁰ Салимов Б.Л., Кувондиқов С., Жовлиев Д. (2022). ФУҚАРО АВИАЦИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ИМКОНИАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛИККА АЙЛАНИШИ. Журнал интегрированного образования и исследований, 1 (6), 57–62.

постоянного внимания нашего правительства. Для этого принимаются необходимые решения и обеспечивается их практическая реализация. Ряд указов и постановлений Президента Республики Узбекистан в сфере имеют большое значение в обеспечении преемственности реформы воздушного транспорта в нашей стране. В нашей стране произошел ряд важных изменений. В частности, национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» была реорганизована, а «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон аэропорты» были образованы как самостоятельные компании. Вышеуказанные изменения служат либерализации авиационного рынка нашей страны, обеспечению безопасности полетов и расширению его географии, внедрению в отрасль современных методов управления, поднятию уровня обслуживания пассажиров на высокий уровень. В Узбекистане создана современная гражданская авиация, полностью соответствующая мировым стандартам, которая постоянно совершенствуется. Безусловно, все это является ярким свидетельством того, что имеющиеся возможности становятся реальностью.

REFERENCES

1. Salimov Bakhriddin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2023. Volume 2 Issue 1, 272-275.
2. Salimov Bakhriddin Lutfullaevich, Bozorov Zufarboy Azamatovich, Eraliev Nurlan Dzhaniyevich. The Role of Civil Aviation in the Social Development of Countries. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. Volume 2 Issue 2, (2023), 347-350.
3. Салимов Б.Л., Кувондиқов С., Жовлиев Д. (2022). ФУҚАРО АВИАЦИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ИМКОНИАТЛАРНИНГ ВОҚЕЛИККА АЙЛАНИШИ. Журнал интегрированного образования и исследований , 1 (6), 57–62.

4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.